

ТАРБИЯ ФАНИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО ТУШУНЧАЛАРИГА ДОИР ДАСТЛАБКИ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МАЗМУНИ

Умаров Хусанбой Рустамович

Андижон давлат университети таянч доктаранти

Xusanumarov@list.ru (+998914777917)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10100321>

Аннотация: Ушбу мақолада тарбия фани асосида ўқувчиларда жиноят ва жазо тушунчаларига доир дастлабки тушунчаларни шакллантиришнинг педагогик мазмуни ва мохияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Тарбия, ўқувчи, жиноят, жазо, педагог

Аннотация: Преступление и наказание у школьников на основании науки о воспитании в данной статье проанализировано педагогическое содержание и сущность формирования исходных представлений о понятиях

Ключевые слова: Воспитание, ученик, преступление, наказание, педагог

Abstract: Crime and punishment in students based on the science of education in this article the pedagogical content and essence of the formation of the initial concepts of the concepts were analyzed

Key words: Education, student, crime, punishment, pedagogue

Ўзбекистон Учинчи Ренессанс сари интилаётган, ислохотлар авж олаётган ҳозирги пайтда мактаб ва оила тарбияси ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, ўқувчиларда ҳуқуқий саводхонликни тарбиялашнинг асосий масъулияти таълим муассасаларига юкланган. Бироқ, оиланинг фаол ҳамкорлигисиз мактаб бу вазифани муваффақиятли бажара олмайди. Бу ҳол мактаб ва ота-оналар зиммасига жиддий масъулият юклайди.

Бугунги кунда глобаллашувнинг тобора авж олиши тарбияга янгича ва тизимли ёндашувни тақозо этмоқда. Бу эса ўқувчилардаги ижобий фазилатларни шакллантиришда оила, мактабгача таълим, профессионал таълим ва олий таълим муассасалари, маҳаллаларнинг ижтимоий-педагогик имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришни ва улар орасида илмий-методик узвийликни юқори поғоналарга кўтаришни талаб этади. Бу ҳақда Президентимиз Ш.Мирзиёев қайд этганидек: **“Ҳар қандай мустақил давлат мустаҳкам маънавий пойдеворга эга бўлгандагина юксак тараққиётга эриша олади. Шу мақсадда биз ўқувчиларда ижтимоий-ҳуқуқий фаоллигини оширишда умумтаълим мактабларида**

биринчи марта “Тарбия” фанини жорий этмоқдамиз”[1]; - дея таъкидлаб ўтгани бежиз эмас. Бинобарин, мазкур йўналиш доирасида амалга ошириладиган ишлар ўзининг истиқболдаги вазифаларни бажаришга йўналтирилган. Бироқ, бу борада мамлакатимиз ёшларини Ватанга садоқат, бурч ва масъулият, ташаббускорлик ҳамда бошқа фазилатларини шакллантириш орқали мустақил ҳаётга кириб келаётган қизларнинг ҳаётда ўз ўринларини топишларида бир қатор муаммолар мавжуд. Жумладан, айрим ўқувчи-ёшларда юксак мақсадларнинг шаклланмаганлиги, ўзини ўзи ўқишга сафарбар қилиш, иродалик, матонатлик, тиришқоқлик каби фазилатлари етарли даражада ривожланмаганлиги таълим сифатига ҳам салбий таъсир кўрсатаётганлигини кузатиш мумкин. Ижтимоий фаол шахс сифатларини шакллантириш соҳасида ўқитувчиларнинг фаолиятини ривожлантирувчи ўқув материаллари, шу жумладан, маънавий-тарбия соҳасига оид методик қўлланмалар, ўқувчилар учун зарур дарсликлар етарли эмаслиги кўзга ташланмоқда. Ушбу камчиликларни олдини олиш ва бартараф этишда ўқувчиларни ижтимоий фаол шахс сифатларини муваффақиятли амалга ошириш орқали миллий-маънавий тарбия тизимини янада ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Фарзандларимизнинг истеъдод ва қобилияти, эзгу интилишларини тўлиқ рўёбга чиқариш, ижтимоий фаоллигини ошириш, ҳаётда муносиб ўрин эгаллашлари учун барча имкониятларни яратиб бериш бундан буён ҳам бош мақсадимиз бўлиб қолади”[2];. Албатта, бу мамлакатимизда ўқувчи-ёшларни ижтимоий фаол шахс сифатларини шакллантириш доирасида таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар ўз навбатида мамлакатимизнинг келгусидаги ривожланишига замин яратади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев тамонидан 2019 нинг 23 август куни халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишида «Миллий ғоя», «Одобнома», «Дин тарихи» ва «Ватан туйғуси» фанлари уйғунлигига асосланган «Тарбия» фанининг киритилиши [таклиф қилинган](#) эди”[3];. 2019 йилнинг декабрь ойининг охирида Халқ таълими вазирлиги 2020–2021 ўқув йилларида мактабларнинг 1-9-синфларида ва 2021–2022 йилларда 10–11 синфларда янги фанни жорий этиш режасини ўз ичига олган ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқди. Шунингдек,

мазкур масала юзасидан Вазирлар Маҳкамасининг “Умумий ўрта таълим муассасаларида “Тарбия” фанини босқичма-босқич амалиётга жорий қилиш чоралари тўғрисида”ги [қарори қабул қилинди](#).

Ҳар бир жамият ўзининг келажаги бўлган ёшларни тарбиялашда, уларга таълим беришда замон талабларига, глобал ўзгаришлар жараёнига ва миллий хусусиятларига қараб ёндашади. Бу орқали ёшларни жамият келажаги учун нафи тегадиган, ривожлантирадиган инсонлар бўлиб вояга етишларини кўзлайди. Шунингдек, ижтимоий тараққиёт учун ҳалол, масъулиятли, адолатли авлодни тарбиялаш тизимини яратишни мақсад қилади. Табиийки, ёшларнинг ақлий кўникма ва ахлоқий фазилатларини ривожлантириш эса тарихан мактабнинг бош вазифаси ҳисобланган. Ёшлар – тобора ўзгараётган ва мураккаблашаётган дунёда энг таъсирчан ва мослашувчан қатламдир. Уларнинг бугунги ўзгаришлар билан уйғунлашуви, талабларга мослашуви жараёнида шахсий ва инсоний фазилатларни ҳам шакллантиришлари ҳам долзарб вазифадир. Бунда таълим уларга ишонч билан ҳаракатланишларига ёрдам берадиган компасга айланиши лозим. Шуларни ҳисобга олиб, Ўзбекистон таълим тизимини ислоҳ қилиш зарурати келиб чиқди ва 2020-2021 ўқув йилидан ягона “Тарбия” фанини босқичма-босқич жорий қилиш ишлари бошлаб юборилди.

Мазкур жараён бошланишидан ва Тарбия фанини жорий қилишдан олдин халқ таълими вазирлиги қошида ташкил этилган ишчи гуруҳ шу даврда тарбиявий фанларнинг мавжуд ҳолатини ўрганишга йўналтирилди. Бу орқали янги фанни шакллантиришда қандай жиҳатларга эътибор қаратиш лозимлиги, мавжуд фанлардаги камчиликларни ўрганган ҳолда янги фанда буларни такрорламаслик вазифаларини юкланган эди. Шу боис ўрганишлар натижасида 1-4-синф “Одобнома”, 5-6-синф “Ватан туйғуси”, 7-9-синф “Миллий истиқлол ғояси”, 10-11-синф “Маънавият асослари” фанлари ўқув дастурлари ва дарсликлари қониқарсиз ва ўқувчиларда фан мақсадида кўзланган кўникмаларни ўқувчиларда шакллантира олмаслиг қайд этилди. Шунингдек, бугунги кунда ривожланган давлатлардан Буюк Британия, Япония, Жанубий Корея таълим тизимида ўқитиладиган шахс тарбиясига оид фанлар соати, ўқув дастурлари ва шакллантириладиган компетенциялари ўрганиб чиқилди. Олинган натижалар ва ўрганилган хулосалар натижасида мазкур фаннинг концепцияси ишлаб чиқилди. Бу фан орқали ёшларни ғоявий тарбиялаш, мувафақиятга йўналтириш ва

жамиятнинг умумий олий мақсади бўлган “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” ғоясини тушунтириш орқали уларнинг ижтимоий масъулиятини англашларига, фидойи ва ватанпарвар инсонлар бўлиб улғайишларига шароит яратишдан иборат.

Шунингдек, ушбу “Тарбия” фани ўқувчиларда фундаментал фанларда олшган билимларини ҳаётда қандай қўллашни ўргатиш билан бирга уларда мураккаб вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш, вақтни ва табиий ресурсларни қадрлаш, соғлом ҳаёт тарзига ўрганиш каби кўникма ва малакаларни ишакллантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратиши зарур. Чунки бугунги таълим тизими ўқувчиларга билим бериш, маълумотларни ёдлатиш, информацияга эга бўлишга ўргатади холос. Бироқ ривожланган давлатлар тажрибасидан, шунингдек, бугунги ўқувчиларни иш фаолиятини бошлашларида, мустақил ҳаётни бошлашларидаги журатсизликларидан теран тафаккурга, аналитик таҳлилкорликка ва қарор қабул қилиш кўникмаларига ҳам эга бўлишлари жуда зарур эканлигини келтириб чиқармоқда. Яъни ўқувчи, бўлажак кадр фақат ахборотлар солинадиган идиш эмас, уни реал ҳаётга, ижтимоий муносабатларга ва фаолиятда креативликка йўналтириш бугунги куннинг муҳим талаби эканлиги намоён бўлмоқда.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>.
www.dissercat.com
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>.
www.dissercat.com
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – Б.155

